

Boekbespreking

W. Hartman

Het ontwerpen van informatiesystemen *Een inleiding*

Tweede (geheel herziene) druk.

Uitgever: Kluwer, Deventer/Antwerpen, 1982,
123 blz.

Prijs: f 29.-, ISBN 90 267 0754 1

Dit boek is bedoeld als een aanbeveling en tevens aanzet ('het aanbrengen van wegwijs') voor het ontwikkelen van een theorie betreffende het ontwerpen van informatiesystemen. Het blijkt dat het geenszins de bedoeling van de auteur is geweest om de lezer systematisch kennis te laten nemen van zo'n omvangrijk onderwerp als het ontwerpen van informatiesystemen. Door zijn uitgesproken stellingname lijkt de auteur dit boek eerder geschreven te hebben als discussiestuk ten behoeve van de bestuurlijke informatiekundigen zelf dan als een inleiding op bovenvermeld onderwerp. Als voorbeelden van deze stellingname kunnen o.a. worden genoemd: de keuze voor de gedecentraliseerde aanpak, de keuze van de functie-indeling volgens Davis (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 'lagen' van informatiesystemen voor de evenzovele doorsneden van de organisatie) en het uitgangspunt dat de organisatiekunde *enig* uitgangspunt behoort te zijn voor het ontwerpen van het *logische* informatiesysteem, waarop de kern-informatica geen invloed mag en kan hebben.

De nadruk van dit boek ligt op de rol van het objectstelsel (de organisaties), waarbij de functies binnen de organisaties als basis voor het ontwerpen van de informatiesystemen moeten dienen. Als inleiding in de systeem-analyse is dit boek een goede kennismaking; de titel (Het ontwerpen van informatiesystemen) lijkt mij echter onjuist gekozen.

Het boek bestaat uit drie duidelijk gescheiden delen, waarvan het derde volledig nieuw is toegevoegd ten opzichte van de eerste druk. Hieronder wordt nader ingegaan op de inhoud van deze afzonderlijke delen:

Deel I. Terreinverkenning

Dit eerste deel laat zien waarop gelet moet worden vóór het eigenlijke ontwerpen en dit dan binnen het kader van de organisatie-

kunde. Als we van mening zijn dat met het ontwerpen van informatiesystemen binnen de 'bestuurlijke informatiekunde' bedoeld wordt: het ontwerpen van *geautomatiseerde* informatiesystemen, dan is de 'aanzet tot een theorie' ons inziens te eenzijdig uitgegaan van de organisaties waarvoor deze systemen bedoeld zijn. Daardoor wordt een noodzakelijke integratie met de kern-informatica zowel als met de (informatie)technologie uit de weg gegaan. Bestuurlijke Informatiekunde is niet een logisch vervolg op de bestuurlijke informatieverzorging doch een synthese tussen informatica en haar toepassingsgebied (de organisatie). Als mogelijke 'ingangen' om tot een theorie voor het ontwerpen van informatiesystemen te komen worden achtereenvolgens behandeld:

- de systeembehandeling (toegepast op zowel de organisatie als het informatiesysteem zelf)
- de hiërarchische niveaus alwaar de behoefte bestaat aan informatieverzorging en waarop een hoofdingeling van soorten informatiesystemen is te baseren;
- de typologie van de huishoudingen. (De auteur zet terecht enige vraagtekens bij de mogelijke inpassing van deze 'ingang' in een algemene theorie voor het ontwerpen van informatiesystemen);
- structuur en gedrag van de organisaties;
- de tijdschaal van de cyclus: actie - waarneming - gegevensverwerking - informatieverstrekking - actie;
- soort of inhoud van de te verwerken informatie;
- de te onderkennen functies in de organisatie van een huishouding (bijv. verkoop, productie, logistiek, personeelsbeheer, financiën en administratie, gegevensverwerking, topleiding).

In de laatste paragraaf van deel I gaat de auteur vervolgens nader in op de self-supporting systemen ten behoeve van deze laatste functies, die hij de 'functionele informatiesystemen' noemt. Het moge uit de bovenstaande opsomming duidelijk zijn dat dit eerste deel vooral betrekking heeft op het 'object systeem' en hoe we vandaaruit de systeem-analyse kunnen aanpakken.

Deel II. Routebepaling

In dit deel wordt dan de mogelijke aanzet tot theorievorming gegeven door middel van het

'waar en wanneer mogelijk plaatsen van weg-wijzers'. Dit geschiedt door middel van een top-down benadering: organisatie als omgeving - doelstelling voor een informatiesysteem - ontwerpen van informatiesystemen, aangevuld met een additionele stellingname dat *niet de informatica* doch de organisatiekunde het fundament is waarop het ontwerp komt te rusten. Onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn:

- de wisselwerking organisatie - informatie;
- typologie van de huishoudingen, waarbij nu vooral aandacht wordt besteed aan de *processen* die moeten worden uitgevoerd en de omgeving waarin de organisatie werkzaam is;
- de 'doel - functie - data - methodiek', die wordt aanbevolen als model en verder in dit boek als kapstok wordt gebruikt;
- de 'functionele informatiesystemen', gedefinieerd in deel II volgens de (enigszins verouderde) indeling van Davis, die de auteur nogal strak volgt;
- herverkaveling van functies binnen de organisatie als gevolg van de invoering van de voorgestelde functionele informatiesystemen.

Deel III. Pleisterplaatsen

Dit deel is geheel nieuw toegevoegd aan de eerste druk, biedt 'enige logistieke steunpunten onderweg', en werkt de onderwerpen die in het tweede deel aan de orde kwamen, nader

uit. De auteur stelt dat de technologische ontwikkelingen slechts invloed hebben op het zgn. *fysiek* ontwerp en beperkt zich dan ook tot het *logisch* ontwerp van een informatiesysteem. Deze scheiding is m.i. te geforceerd en gaat voorbij aan stellingnamen die vooraf gemaakt dienen te worden zoals centralisatie/decentralisatie (de auteur kiest duidelijk voor het laatste), wel of geen point-of-sale terminals, gebruik van geïntegreerde data-bases, mogelijkheden van microcomputers/netwerken, etc.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

- de kwaliteitseisen voor informatiesystemen, die categorisch aan de orde worden gesteld;
- de federatie van de functionele informatiesystemen. Behandeld wordt vooral de decompositie van de in deel II behandelde functies door middel van de activiteitenanalyse;
- de gegevensanalyse als onderdeel van de doel - functie - data - methodiek.

Resumerende kunnen we stellen dat de auteur in de opzet om de afbakening van informatiesystemen slechts af te stemmen op hetgeen voor de vervulling van bedrijfsfuncties nodig is, volledig is geslaagd. Deze stellingname zal zeker de door hem gewenste discussie uitlokken, niet in de laatste plaats door de 'Bestuurlijke Informatiekundigen' zelf.

Dr. A.H.M. Schrama